

«НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ»

Курбанова Дильбар Ахназаровна — И. О. Доцент
Ташкентского государственного педагогического
университета имени Низами, кафедра русский язык
и методика. Электронная почта:

gurbanovadilbar99@gmail.com

Телефон: +99890-989-13-28

АННОТАЦИЯ В статье рассматриваются виды и формы оценки уровня коммуникативной языковой компетенции на различных этапах изучения русского языка как иностранного.

Ключевые слова: русский язык, метод, иностранный язык, компетенция, этап.

ANNOTATION The article examines the types and forms of assessing the level of communicative language competence at various stages of learning Russian as a foreign language.

Keywords: Russian language, method, foreign language, competence, stage.

ANNOTATSIYA Maqolada rus tilini chet tili sifatida o'rganishning turli bosqichlarida kommunikativ til kompetensiyasi darajasini baholash turlari va shakllari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: rus tili, uslub, chet tili, kompetensiya, bosqich.

ВВЕДЕНИЕ

Обучение русскому языку как иностранному (РКИ) включает два обязательных компонента: формирование иностранной языковой (коммуникативной) компетенции и диагностику уровня её формирования (контроль знаний, умений и навыков студентов). Цель курса русского языка как иностранного — развить высокий уровень коммуникативной языковой компетенции во всех видах речевой деятельности: чтении, говорении, письме и аудировании.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В рамках изучения русского языка как иностранного студенты должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками: Студенты должны знать [1]:

- лексический минимум в объеме, необходимом для общения в ситуациях повседневной и учебной профессиональной деятельности;
- грамматический минимум, включающий основные морфологические категории, способы словообразования и грамматические структуры, характерные для устной и письменной речи;
- лингвистические средства и структурно-семантические особенности текстов разных функциональных и семантических типов;
- культуру и традиции страны изучаемого языка, правила речевого этикета;
- основные источники информации на русском языке (словари, периодические издания, интернет-ресурсы).

Уметь [2]:

- поддерживать устные контакты на русском языке в области повседневного, учебного и профессионального общения;
- читать тексты по широкой и узкой специальности для получения информации;
- делать аннотации и рефераты на русском языке по общенаучным и военно-прикладным текстам;
- использовать языковые средства и нормы речи в зависимости от содержания, целей, задач, адресата, формы и условий общения;
- вести беседу-диалог общего и профессионального характера на русском языке, соблюдая правила речевого этикета;
- подготовить презентацию (доклад) по изучаемым темам;

- заполнять анкеты, составлять частные и деловые письма, (авто)биографию, резюме;
- использовать современные источники информации на русском языке для самообразования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В связи с вышеизложенным можно утверждать, что процесс изучения дисциплины направлен на развитие коммуникативной компетенции у иностранных

военнослужащих, что позволяет им использовать русский язык как средство социокультурного, образовательного и профессионального общения.

Как справедливо отмечают Ефремова Н.Ф. и Казанович В.Г., при создании фонда оценочных средств необходимо учитывать ряд факторов [3]:

- дидактико-диалектическую связь между результатами образования и компетенциями;
- содержание образовательных программ;
- необходимо предусматривать оценку способности к творческой деятельности, способствующей подготовке студента;
- при оценке уровня формирования компетенций студентов должны создаваться условия для максимального приближения к будущей профессиональной практике;
- помимо индивидуальных оценок, должны использоваться групповые и взаимные оценки;
- на основе результатов оценивания должен проводиться анализ достижений, с акцентом как на положительные, так и на отрицательные индивидуальные и групповые результаты, с указанием путей дальнейшего развития.

Промежуточная аттестация по русскому языку как иностранному проводится с целью определения степени достижения образовательных

целей в разделах дисциплины и осуществляется в виде тестов и экзаменов (тесты с оценкой), а также письменных навыков и умений. Тест (зачет с оценкой) служит формой проверки усвоения материала практических занятий и заданий внеучебной мастерской по русскому языку как иностранному. При этом контролируются навыки и умения в чтении, аудировании и говорении.

Финальный контроль заключается в объективном определении результатов обучения русскому языку как иностранному, что позволяет установить степень соответствия фактических результатов обучения тем, которые были запланированы в программе. Основными формами итогового контроля являются экзамены, которые, в свою очередь, могут проводиться с использованием различных методов (финальная письменная работа, тестирование, устное индивидуальное интервью).

Экзамен по русскому языку как иностранному проводится в конце изучения данной дисциплины с целью проверки и оценки уровня знаний, полученных студентами, их способности применять их при решении практических задач, а также полноты и уровня освоения практических навыков и всех видов речевой деятельности в пределах требований учебного плана.

В подтекстах по письму, чтению, аудированию и говорению должны использоваться следующие формы тестовых заданий:

1. задания открытой формы;
2. задания на соответствие;
3. задания на установление правильной последовательности;
4. составление собственного высказывания.

Существует ряд общих требований к тестовым заданиям [5]:

— каждому заданию присваивается свой порядковый номер, установленный в соответствии с объективной оценкой сложности

- задания и выбранной стратегии тестирования;
- задание формулируется в логической форме утверждения, которое становится истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
 - к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
 - для каждого задания дается правило оценивания, которое позволяет интерпретировать ответ студента как правильный или неправильный.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ;

Из вышесказанного следует, что диагностика языковых знаний, речевых навыков и умений на занятиях по русскому языку как иностранному должна быть объективной, надежной и понятной как для преподавателя, так и для студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Безенар О.А. Обучение русскому интонационному аппарату // Русский язык за рубежом. 2017. № 3. С. 16—23.
2. Богомазов Г.М. Русский акцент в аспекте коммуникативной методологии // Русский язык для иностранных студентов. М.: Русский язык, 2020. Вып. 20. С. 25—37.
3. Вовк П.С. Обучение иностранцев русскому мобильному ударению. М.: Высшая школа, 2019. 85 с.
4. Матусевич М.И. Современный русский язык. Фонетика. М.: Образование, 2016. 288 с.
5. Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. Москва: Просвещение, 2017. 188 с.
6. Махмудов, К.С.О.Г.Л., Шайхисламов, Н.З.О.Г.Л., и Джо, Б.Б.О.Г.Л. (2020). Описание, место и классификация антонимов в узбекском и иностранных языках. Наука и образование, 1 (Спецвыпуск 3).

7. Джурабоев, В. Б. (2020). Коммуникативный подход к обучению русскому языку. Наука и образование, 7(7), 215-220.
8. Зорабоев Б.Б.О. (2021). Использование аутентичных материалов на уроках английского языка. Академические исследования в области педагогических наук, 2(2).
9. Зорабоев Б. (2020). Двойные существительные в русском языке и их выражение в узбекском языке. Наука и образование, 1 (Спецвыпуск 4).
10. Рахманова, М. К. (2019). Теоретико-методологические основы развития социальной активности студентов. Народное образование, (1), 24-29.
11. Ляшенко М.С. Научно-теоретические аспекты формирования психолого-педагогической культуры студентов и студенческой молодежи: монография.–Н. Новгород: ВГИПУ, 2010.